

© Бойченко Н., 2024

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИСТУПІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ЯПОНІЇ НА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ 2024 З ДЗЮДО

Наталя Бойченко

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. *Мета дослідження: здійснити аналіз результатів виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо. Матеріал та методи дослідження. Для досягнення мети у дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; аналіз протоколів сутичок Олімпійських ігор 2024 з дзюдо. Вихідні дані виступів взяті з офіційного сайту міжнародної федерації дзюдо «International Judo Federation» (<https://www.ijf.org/competition/2653>). Результати. Збірна команда Японії з дзюдо має потужний склад спортсменів та є світовим лідером досить тривалий час. Аналіз лідируючих спортсменів збірної команди Японії на 2024 рік показує, що серед чоловіків 3 дзюдоїсти входять в топ-3 світових лідерів та 3 дзюдоїсти в топ-10, серед жінок 1 дзюдоїстка входить в топ-3 світових лідерок та 5 дзюдоїсток в топ-10. Аналіз результатів виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо показав, що із 7 вагових категорій у чоловіків – 5 дзюдоїстів (72 %) стали призерами змагань, 2 спортсмени зупинились на 5 місцях. У жінок, серед 7 вагових категорій – 2 спортсменки (29 %) стали призерками змагань та 3 дзюдоїстки – посіли 5 та 7 місце та 2 спортсменки завершили свої змагання на першій сутичці програвши суперниці. В медальному заліку країн-учасниць Олімпійських ігор 2024 з дзюдо переможцями змагань стала збірна команда Японії та підтвердила своє світове лідерство у дзюдо. Висновки. Аналіз результатів виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо підтвердив, що її представники мають потужний склад та є явним лідерами змагань. При чому, вони також підтверджують своє лідерство досить тривалий час, що вказує на ефективність тренувальних програм, стратегій і методик, які використовуються для підготовки дзюдоїстів Японії.*

Ключові слова: *дзюдо, Олімпійські ігри, результати, медальний залік, збірна команда, Японія.*

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE JAPANESE NATIONAL TEAM'S PERFORMANCES AT THE 2024 OLYMPIC GAMES IN JUDO

Natalya Boychenko

Abstract. *The purpose: to analyze the results of the Japanese national team's performances at the 2024 Olympic Games in judo. Material and methods. Analysis and synthesis of scientific and methodological literature; analysis of the protocols of the 2024 Olympic Games in judo. The initial data of performances are taken from the official site of the International Judo Federation (<https://www.ijf.org/competition/2653>). Results. The Japanese national judo team has a powerful composition of athletes and has been a world leader for quite a long time. The analysis of the leading athletes of the Japanese national team for 2024 shows that among men, 3 judokas are in the top 3 world leaders and 3 judokas are in the top 10, among women, 1 judoka is in the top 3 world leaders and 5 judokas are in the top 10. An analysis of the results of the Japanese national team's performances at the 2024 Olympic Games in judo showed that out of 7 weight categories among men, 5 judokas (72 %) became winners of the competition, 2 athletes took 5th place. Among the 7 weight categories for women, 2 athletes (29 %) became winners of the competition, 3 judokas took 5th and 7th places, and 2 athletes ended their competition in the first fight, losing to their opponents. In the medal standings of the countries participating in the 2024 Olympic Games in judo, the Japanese national team won the competition and confirmed its world leadership in judo. Conclusions. The analysis of the results of the Japanese national team's performances at the 2024 Olympic Games in judo confirmed that its representatives have a strong team and are clear leaders of the competition. Moreover, they also confirm their leadership for quite a long time, which indicates the effectiveness of training programs, strategies and techniques used to train Japanese judokas.*

Keywords: *judo, Olympic Games, results, medal standings, national team, Japan.*

Вступ. Медальний аналіз результатів виступів на Олімпійських іграх у дзюдо має особливе значення і може надати важливу інформацію для спортсменів і тренерів. Аналіз дозволяє оцінити, наскільки успішно команда чи окремий спортсмен виступили в порівнянні з конкурентами. Також, допомагає зрозуміти, які вагові категорії чи стилі боротьби є сильними, а які потребують додаткового коригування тренувальних програм і стратегії підготовки. Адже можливість порівняти кількість медалей та їх якість (золото, срібло, бронза) допомагає оцінити ефективність тренувальних програм, стратегій і методик, які використовуються для підготовки дзюдоїстів до Олімпійських ігор. Ще, розгляд медальних результатів конкурентів дозволяє краще розуміти, які

країни або команди є найбільш успішними в дзюдо. Це може допомогти в розробці стратегій для майбутніх змагань, а також у визначенні шляхів для покращення спортивної підготовки. Аналіз медальних результатів може вказати і на тенденції в розвитку техніки та тактики в дзюдо. Це допомагає спортсменам і тренерам адаптувати свої підходи відповідно до нових трендів.

Таким чином, медальний аналіз результатів виступів на Олімпійських іграх у дзюдо є важливим інструментом для оцінки ефективності підготовки і виступів, а також для стратегічного планування майбутніх змагань.

Результати останніх досліджень у цьому напрямку показують, що аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих борців привертає увагу багатьох дослідників [2, 8, 11, 12]. Також, дослідники аналізують результати виступів країн-учасниць на змаганнях міжнародного рівня [1, 4]. Але більшу увагу привертає аналіз досягнень країн-учасниць [5, 9] та збірної команди України [3, 6, 7] на Олімпійських іграх з різних видів боротьби.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – здійснити аналіз результатів виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати результати виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх з дзюдо протягом 20 років.
2. Здійснити аналіз лідируючих спортсменів збірної команди Японії на 2024 рік.
3. Проаналізувати результати виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети у дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; аналіз протоколів сутичок Олімпійських ігор 2024 з дзюдо. Вихідні дані виступів взяті з офіційного сайту міжнародної федерації дзюдо «International Judo Federation» (<https://www.ijf.org/competition/2653>) [10].

Результати дослідження. Збірна команда Японії з дзюдо має потужний склад спортсменів. Проаналізувавши результати виступів

збірної команди Японії на Олімпійських іграх з дзюдо протягом 20 років можна прийти до висновку, що представники Японії є лідерами в дзюдо досить тривалий час.

Таблиця 1.

Результати виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх з дзюдо протягом 20 років

Країна-учасниця	Олімпійські ігри					
	Париж 2024	Токіо 2020	Ріо-де-Жанейро 2016	Лондон 2012	Пекін 2008	Афіни 2004
	Зайняте загальнокомандне місце					
Японія	1	1	1	4	1	1

Аналіз лідируючих спортсменів збірної команди Японії на 2024 рік показує, що серед чоловіків 3 дзюдоїсти входять в топ-3 світових лідерів (Abe Hifumi (- 66 кг; 1 м), Hashimoto Soschi (- 73 кг; 3 м), Murao Sanshiro (- 90 кг; 2 м)) та 3 дзюдоїсти в топ-10 (Nagayama Ryuju (- 60 кг; 8 м), Nagase Nakanori (- 81 кг; 4 м), Saito Tatsuru (+ 100 кг; 7 м)) (табл. 3). Серед жінок 1 дзюдоїстка входить в топ-3 світових лідерок (Tsunoda Natsumi (-48 кг; 3м)) та 5 дзюдоїсток в топ-10 (Abe Uta (- 52 кг; 3 м), Funakubo Haruka (- 57 кг; 7 м), Takaichi Miku (- 63 кг; 9 м), Niizoe Saki (- 70 кг; 7 м), Takayama Rika (- 78 кг; 6 м)).

Таблиця 2.

Лідируючи спортсмени у вагових категоріях збірної команди Японії з дзюдо (на 2024 р)

Вагова категорія	-60 кг	-66 кг	-73 кг	-81 кг	-90 кг	-100 кг	+100 кг
Чоловіки (місце в світовому рейтингу)	Nagayama Ryuju (8 м)	Abe Hifumi (1 м)	Hashimoto Soschi (3 м)	Nagase Nakanori (4 м)	Murao Sanshiro (2 м)	Wolf Aaron (11 м)	Saito Tatsuru (7 м)
Вагова категорія	-48 кг	-52 кг	-57 кг	-63 кг	-70 кг	-78 кг	+78 кг
Жінки (місце в світовому рейтингу)	Tsunoda Natsumi (3 м)	Abe Uta (8 м)	Funakubo Haruka (7 м)	Takaichi Miku (9 м)	Niizoe Saki (7 м)	Takayama Rika (6 м)	Tomita Wakaba (12 м)

На Олімпійських іграх 2024 з дзюдо прийняли участь спортсмени з 5 континентів та 122 країн, загальна кількість учасників – 378, з них 192 чоловіки та 186 жінки.

Результати виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо представлено в таблиці 3. Так, із 7 вагових категорій у чоловіків – 5 дзюдоїстів (72 %) стали призерами змагань: Nagayama Ryuju (- 60 кг; 3 м), Abe Hifumi (- 66 кг; 1 м), Hashimoto Soschi (- 73 кг; 3 м), Nagase Nakanori (- 81 кг; 1 м) та Murao Sanshiro (- 90 кг; 2 м). 2 спортсмени зупинились на 5 місцях (- 100 кг; Wolf Aaron) та 7 (+ 100 кг; Saito Tatsuru).

Таблиця 3.

Результати виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо

Вагова категорія	-60 кг	-66 кг	-73 кг	-81 кг	-90 кг	-100 кг	+100 кг
Чоловіки (зайняте місце)	Nagayama Ryuju (3 м)	Abe Hifumi (1 м)	Hashimoto Soschi (3 м)	Nagase Nakanori (1 м)	Murao Sanshiro (2 м)	Wolf Aaron (7 м)	Saito Tatsuru (5 м)
Вагова категорія	-48 кг	-52 кг	-57 кг	-63 кг	-70 кг	-78 кг	+78 кг
Жінки (зайняте місце)	Tsunoda Natsumi (1 м)	Abe Uta (-)	Funakubo Haruka (3 м)	Takaichi Miku (-)	Niizoe Saki (7 м)	Takayama Rika (5 м)	Sone Akira (7 м)

У жінок, на цих Олімпійських іграх ситуація склалась трохи гірше, серед 7 вагових категорій – 2 спортсменки (29 %) стали призерами змагань (Tsunoda Natsumi (- 48 кг; 1м) та Funakubo Haruka (- 57 кг; 3 м), 3 дзюдоїстки – посіли 5 (Takayama Rika (- 78 кг)) та 7 місце (Niizoe Saki (- 70 кг) та Sone Akira (+ 78 кг)) та 2 спортсменки завершили свої змагання на першій сутичці програвши суперниці (Abe Uta (- 52 кг) та Takaichi Miku (- 63 кг)).

Результати медального заліку країн-учасниць Олімпійських ігор 2024 з дзюдо на представлено в таблиці 4. Переможцями змагань стала збірна команда Японії та підтвердила своє світове лідерство у дзюдо.

Таблиця 4.

Результати медального заліку країн-учасниць на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо

Країни-учасники	Загально-командне місце	Кількість медалей				
		1 місце	2 місце	3 місце	5 місце	7 місце
Японія	1	3	1	3	2	3
Азербайджан	2	2	-	-	-	1
Франція	3	1	2	6	1	1

Висновки з даного дослідження. Аналіз результатів виступів збірної команди Японії на Олімпійських іграх 2024 з дзюдо підтвердив, що її представники мають потужний склад та є явним лідерами змагань. При чому, вони також підтверджують своє лідерство досить тривалий час, що вказує на ефективність тренувальних програм, стратегій і методик, які використовуються для підготовки дзюдоїстів Японії.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі будуть спрямовані на аналіз показників змагальної діяльності представників різних вагових категорій збірної команди Японії з дзюдо.

Література

1. Бойченко Н. В. Аналіз результатів виступів країн-учасниць World Championships з дзюдо 2009-2019 рр. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти, 2021. С. 5-8.
2. Бойченко Н. В., Чертов І. І., Пирог Ю. А., Алексєєв А. Ф. Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. *Єдиноборства*, 2020. С. 4-12.
3. Матвєєв С. Ф. Аналіз виступу українських дзюдоїстів на XXVII Іграх у Сіднеї та організаційно-педагогічні перспективи розвитку дзюдо у наступному олімпійському циклі. Методичні рекомендації для тренерів. 2000. ДНДІФКіС. Київ.
4. Палатний А. Л. Результативність виступів борців греко-римського стилю збірних команд України різних вікових груп на провідних міжнародних змаганнях. *Український журнал медицини, біології та спорту*, 2018. 7. С. 289-296.
5. Палатний А. Л. Розподіл нагород зі спортивних єдиноборств у програмах ігор олімпіад (гендерний аспект). *Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*, 2017. (8). С. 48-52.
6. Тропін Ю., Латишев М., Айварс К. Результати виступів українських спортсменів-єдиноборців на Олімпійських іграх 2021 року // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти. 2024. 1. С. 45-48.
7. Тропін Ю., Перевозник В., Голоха В., Бочкарев С., Катихін В. Результати виступів українських представників єдиноборств на Олімпійських іграх. *Єдиноборства*, 2024. (3 (33)). С. 70-82.

8. Четров І. І., Бойченко Н. В., Пирог Ю. А., Мирошніченко Є. С. Аналіз результатів виступів країн-учасниць на змаганнях з дзюдо серії Grand Slam та Grand Prix протягом 2019 року. *Єдиноборства*, 2020. 4(18). С. 72-81.
9. Шандригось В. А., Мицкан Б. М. Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби. *Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура*, 2014. (19). С. 22-26.
10. International Judo Federation [Internet]. IJF.org [cited 22 July 2020]. Available from: <https://www.ijf.org/competition/2653>
11. Błach W., Rydzik Ł., Błach Ł., Cynarski W. J., Kostrzewa M., Ambroży T. Characteristics of technical and tactical preparation of elite judokas during the world championships and Olympic games. *International journal of environmental research and public health*. 2021. 18(11). Pp. 5841.
12. Boguszewski D. Analysis of the final fights of the judo tournament at Rio 2016 Olympic Games. *Journal of Combat Sports and Martial Arts*. 2016. 7(2). Pp. 63-68.